

ШИМОЛИЙ УСТРУШОНА ХУДУДИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ХУСУСИДА

Абдураимов Дилшод

Гулистон давлат университети

ижтимоий иқтисодий факултети Тарих кафедраси

Ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7773852>

Биламизки маълум бир тарихий географик ҳудуднинг моддий маданияти, сиёсий тарихи, ижтимоий-иқтисодий муносабатлари алоҳида олинган географик, ҳудудий қисмларга ажратилган ҳолда ўрганилади. Чунки қадимдан инсон кўпроқ оқар сув ирмоқлари атрофига макон қуриб жойлашган ва хўжалигини шу асосда юргизган. Уструшона ҳудуди ҳам қуйидаги учта тарихий географик ҳудудга бўлиб ўрганилганлигини кўришимиз мумкин. Булар: 1. Марказий Уструшона сув манбалари. 2. Шимолий Уструшона сув манбалари. 3. Шимолий - ғарбий Уструшона сув манбалари.

Қуйида биз асосан Шимолий Уструшона ҳудудининг ўрганилиш тарихи хусусида сўз юритмоқчимиз. Ушбу ҳудудда Хўжамушкентсой ҳавзаси сув манбалари жойлашган. Булар Зоминсувнинг қуйи оқимлари, Хўжамушкентсой, Мўғолсой, Тағобсой, Сармичсой, Шўрбулоқсой хавзалари ҳисобланади. Бу сув манбаларининг аксарияти (Зоминсув, Хўжамушкентсой) Туркистон тизмаларидан бош олади.

Демак, Уструшона ҳудудида катта оқар сув манбалари – дарёлар мавжуд бўлмаган, унинг тоғ ва тоғолди ҳудудларидан чўл-дашт мавзелари чегараларигача оқиб борган ўнлаб катта-кичик сой ва булоқлар хўжалик юритиш учун етарли даражада бўлган. Бу сув манбалари бўйларида қадимдан воҳанинг асосий иқтисодий, маданий имкониятларини шакллантирувчи негизини ташкил қилган, шаҳар ва манзилгоҳлар пайдо бўлган ва ривожланиб борган. Бугунги кунда ҳудудда олиб борилган тадқиқотлар натижалари, қадимги ва илк ўрта асрлар Уструшонаси моддий маданияти, хусусан унинг шаклланиши, тарқалиш доираси, ривожланиши ва бошқа муаммоларини ёритилишида катта имкониятлар яратади. Шу сабабли биз бугунги кунда долзарб бўлиб келаётган ушбу муаммога муножаат этдик.

Шимолий Уструшона ҳудудининг археологик ўрганилишида даврийлик жиҳатдан умумий давомийлиги кўзга ташланмайди. Ушбу ҳолатдан келиб чиқиб, ҳудуднинг ўрганилиш тарихи даврларини шартли шаклда қуйидаги уч даврга ажратиш мумкин.

I давр. XIX аср охири - XX асрнинг 40 - йилларигача: Уструшона тарихини ўрганишда бу давр катта аҳамиятга эгадир. Бу даврда илк маротаба ёзма манбалар таҳлили асосида В.В.Бартольд томонидан Уструшона тушунчаси илмий муомалага киритилади (Бартольд В.В. 1963). Бу ердан ўтган бир қанча олимлар, ҳарбий топографлар ва яқка сайёҳлар томонидан ҳудуддаги моддий ёдгорликлар кўрсатиб ўтилган. Уструшона ҳудудида Туркистон ҳаваскор археологлар тўғараги (1895-1917) аъзолари томонидан ҳам илмий изланишлар олиб борилиб, бир қатор ёдгорликлар, шу жумладан ҳозирда йўқолиб кетган ёдгорликлар ўрни аниқланади ва илмий муомалага киритилади. Уларнинг фаолияти кейинчалик ҳудудда кенг тадқиқотлар олиб бориш учун туртки бўлиб, фанда ўз изини қолдирди. Лекин бу тадқиқотлар чуқур илмий изланишлар

даражасида бўлмай, ўша давр талабида ва даражасида олиб борилди. Аммо тадқиқотчиларнинг асосий эътибори кўпроқ ёзма манбалар таҳлили асосида А.Македонскийга қарши қўзғолон кўтарган шаҳарлар, хусусан, Кирополь, унинг атрофидаги шаҳарларнинг ва ўрта асрлардаги Уструшона шаҳарларининг жойлашиш ўрнини аниқлаш масаласига қаратилган эди (Негматов Н.Н. 1957). Шунингдек олиб борилган барча тадқиқотлар, баён қилинган фикрлар, асосан, ёзма манбаларга ва ҳудуддаги аниқланган моддий ёдгорликларнинг ташқи кўринишига асосланган эди.

II давр. 1943 йилдан - 1970 йиллар ўрталаригача: Шимолий Уструшона ҳудудида кенг археологик тадқиқотлар Ўрта Осиёнинг бошқа тарихий ўлкаларига нисбатан анча кеч, 1943-1944 йилларда В.Ф.Гайдукевич бошчилигидаги Фарҳод археология экспедицияси томонидан Фарҳод ГЭСининг қурилиши муносабати билан бошланади. Бу экспедиция томонидан кўп қатламли, йирик Мунчоктепа (I-XII асрлар) шаҳар ёдгорлигида ва унинг ёнида Ширинсой қабристонидида қазилма ишлари амалга оширилади (Гайдукевич В.Ф. 1947. с.92-109., Гайдукевич В.Ф. 1949. с.77-82., Гайдукевич В.Ф. - 1952. с.331-359).

Бу даврда (XX асрнинг 60-70 йилларда) Шимолий Уструшонада алоҳида олинган ёдгорликларда махсус қазув тадқиқот ишлари олиб борилмаган бўлса ҳам, ҳудуднинг археологик харитасини яратиш йўлида сезиларли ишлар амалга оширилди. Хусусан, Жиззах ва Сирдарё вилоятларида олиб борилган археологик хариталаштириш ишлари алоҳида эътиборга лойиқдир (Немцева Н.Б., Дресвянская Г.Я. 1986. С. 221-229). 1960-йилларда В.А.Нильсен тарафидан Нурота шаҳристонидида баъзи бир қазув тадқиқот ишлари олиб борилди (Нильсен В.А. 1966).

Хулоса қилиб айтганда, бу давр (1943-1975 йиллар) ўлка тарихини ўрганишда катта аҳамиятга эгадир. Шимолий Уструшонанинг чўл қисмини ҳисобга олмаганда тадқиқотчилари томонидан тарихий ўлканинг умумий археологик харитаси ишлаб чиқилади. Шимолий Уструшонадаги бир қатор ёдгорликларда олдиндан белгиланган умумий режа асосида қазув тадқиқот ишлари олиб борилди.

III давр. 1970 йил ўрталаридан - ҳозирги кунгача: Ўтган асрнинг 70-йил ўрталарида Мирзачўл ва Жиззах чўлларида янги кўриқ ерларни ўзлаштириш сиёсати ҳам янгидан – янги ёдгорликларнинг очилиши ва ўрганилишига туртки бўлди. Бу йилларда, умуман Ўрта Осиё, шу жумладан, алоҳида тарихий воҳалардаги археологик ёдгорликларни қайд этиш, уларнинг умумий археологик харитасини ишлаб чиқиш мақсадида тадқиқотлар давом эттирилди. Бу тадқиқотлар Шимолий Уструшона ҳудудида Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Археология институтининг Чоч-Уструшона экспедициясининг (раҳбари Ю.Ф.Буряков) Жиззах, Сирдарё, Зомин гуруҳлари томонидан олиб борилди (Ртвеладзе Э.В., Исхаков М.Х., Маликов О.С. 1978. С. 536-537., Бердимуратов А.Э. 1985., Грицина А.А., Пардаев М.Х. 1990. С. 163-179., Грицина А.А. 1990., Буряков Ю.Ф., Грицина А. 2006. 208 с). Шу билан бирга бир қатор ёдгорликларда олдин бошланган қазув тадқиқот ишлари муваффақият билан давом эттирилди. (Нуртепа, Қалиятепа, Расулбойкултепа, Пардакултепа, Комилбоботепа, Хонтепа, Култепа, Нурота) (Негматов Н.Н., Беляева Т.В. 1994. С. 23-27., Грицина А.А. 1990, Грицина А.А. 1996. С. 82-92., Пардаев М. 1994. Б. 49-50).

Бу даврлардаги археологик тадқиқотлар бир қанча йўналишда олиб борилган бўлиб, уларнинг дастлабкиси ҳудуднинг археологик харитасини яратиш борасидаги тадқиқотлардир.

Шимолий Уструшона ҳудудининг археология харитасини яратиш мақсадида олиб борилган тадқиқотлар натижасида 137 та (Грицина А.А. 1992. с.42-63.) археологик ёдгорлик аниқланган. Бу ёдгорликларнинг бир қанчасида стационар қазув тадқиқотлари олиб борилган. Бу тадқиқотлар ҳудуднинг қадимий ва ўрта асрлар даври моддий маданияти, илк манзилгоҳларнинг пайдо бўлиши, илк шаҳар, шаҳарсозлик анъаналари, урбанизация, шаҳарсозлик, меъморчилик, ҳунармандчилик, тарихий география, санъат ёдгорликлари, сиёсий-иқтисодий, ижтимоий, маънавий ҳаёти муаммоларини ўрганишга қаратилган.

Ҳудудда олиб борилган археологик тадқиқотлар даврларини кузатиш асосида бу изланишларни қуйидагича хулосалашимиз мумкин:

1. Бу даврда умумий ҳисобда Шимолий Уструшона ҳудудида турли даврларга оид 137та археологик ёдгорлик аниқланиб, харитага олинди. Мазкур ёдгорликлар қадимий, илк ўрта асрлар ва ривожланган ўрта асрларга оид. Тадқиқотлар натижасида Шимолий Уструшона ҳудуди асосий қисмининг археологик харитаси яратилди.

2. Бир неча қадимий ва ўрта асрларга оид ёдгорликларда доимий стационар тадқиқотлар олиб борилди. Таъкидлаш жоизки, айрим ёдгорликлар кўпқатламли бўлганлиги сабабли уларда қадимий ва илк ўрта асрларга оид маданий қатламлар қайд этилган.

3. Бу тадқиқотлар натижасида Шимолий Уструшона моддий маданияти муаммолари, хусусан, илк манзилгоҳларнинг пайдо бўлиши, урбанизация жараёнлари, шаҳарсозлик анъаналари, ҳамда ҳунармандчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожини, ҳудуднинг қадимий ва ўрта асрлар тарихий географияси, сиёсий, иқтисодий-ижтимоий ва маънавий ҳаёти муаммолари бўйича бирмунча илмий ишланмалар амалга оширилди.

References:

1. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. // Соч. Т.1. М.: Наука. 1963.
2. Бердимуратов А.Э. Раннесредневековые археологические памятники Джизакского оазиса. АКД. -М., 1985.
3. Буряков Ю.Ф., Грицина А. Мавераннахр ва Великом шелковом пути. Самарканд-Бишкек. 2006. 208 с.
4. Гайдукевич В.Ф. Работы Фархадской археологической экспедиции Узбекистана в 1943-1944гг (Предварительное сообщение). // КСИИМК. Вып. XV. - М.-Л: 1947. с.92-109.
5. Гайдукевич В.Ф. Керамическая обжигательная печь Мунчактепе. // КСИИМК. Вып. XXVIII. - М.-Л., 1949. с.77-82.
6. Гайдукевич В.Ф. Могильник близ Ширинсая в Узбекистане. // СА. - 1952. - №: XIV. с.331-359.

7. Грицина А.А. Северная Уструшана в середине 1 тысячелетия до н.э. - начале XIII в н.э. (Археолого-топографическое исследование). АКД. - Самарканд, 1990.
8. Грицина А.А. Археологические памятники Сырдарьинской области. – Т.: Фан. 1992. с.42-63.
9. Грицина А.А. Городища Нурата. // ИМКУ. Вып. 27. Самарканд. Регистан. 1996. С. 82-92.
10. Грицина А.А., Пардаев М.Х. Археологическое изучение Кизилинского массива. // Археологические работы на новостройках Узбекистана. – Т.: Фан. 1990. С. 163-179.
11. Негматов Н.Н. Уструшана в древности и раннем средневековье. – Сталинабад. 1957.
12. Негматов Н.Н., Беляева Т.В. Общий отчет об исследованиях Нуртепе в 1980-1985гг и продолжения работ по дальнейшему изучению и сохранению памятника. // АРТ (1985). Вып. XXV. – Душанбе: Дониш. 1994. С. 23-27.
13. Немцева Н.Б., Дресвянская Г.Я. Памятники Заamina и его округу (К археологической карте Северной Уструшаны.) // ИМКУ. Вып. 20. – Т.: Фан. 1986. С. 221-229.
14. Нильсен В.А. Становление феодальной архитектуры Средней Азии (V-VIII вв). – Т.: Фан. 1966.
15. Пардаев М.Х. Буюк Ипак йўли ёқасидаги "Дизак" шахри ўрни тўғрисида. // Буюк Ипак йўли ёқасидаги Марказий Осиё шаҳарлари. Самарқанд. 1994й. 30 март. -Самарқанд. 1994. Б. 49-50.
16. Ртвеладзе Э.В., Исхаков М.Х., Маликов О.С. Исследования в Сурхандарьинской и Джизакской областях. // АО 1977г. М.: Наука, 1978. С. 536-537.